

O'ZBEKISTON HARBIY

2025-YIL, 4-SON
(NOYABR)

Т
И
Б
И
Й
И
Й
О
Т
И

«O‘zbekiston Harbiy Tibbiyoti» ilmiy-amaliy journali Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, Фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 29 августдаги № 01-07/1410/33 сонли маълумотномасига асосан, тиббиёт фанлари буйича диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган миллий илмий нашрлар рўйхатига киритилган.

Муассис:
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ҚУРОЛЛИ КУЧЛАРИ ҲАРБИЙ
ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ

Бош муҳаррир:
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҲАРБИЙ
ХАВФСИЗЛИК ВА МУДОФАА
УНИВЕРСИТЕТИНИНГ ҲАРБИЙ
ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ БОШЛИГИ
У.РАСУЛОВ

Масъул котиб:
Т.ф.д., Нагаева Г.А.

Ўзбекистон ҳарбий тиббиёти илмий-амалий journalи Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлигида 2022 йил 5 августдаги 1691-сонли гувоҳнома билан рўйхатга олинган.

Таҳририят манзили:
Тошкент шаҳри,
Зиёлилар кўчаси, 4-уй
Телефонлар: (71) 262-42-41

Таҳрир хайъати:
Т.ф.д, проф. Мухамедова М.Г.
Т.ф.д., проф. Миррахимова С.Ш.
Т.ф.д., проф. Эшбеков М.Э.
Т.ф.д., проф. Ибрагимов А.Ю.
Т.ф.д., проф. Каюмов У.К.
Т.ф.д., доц. Нуралиева Д.М.
Т.ф.д., доц Хидоятова М.Р.
Т.ф.д., доц. Расулова З.Д.
Т.ф.д., доц. Раимкулова Н.Р.
Т.ф.д., Бозорова С.А.
Т.ф.д., Нагаева Г.А.
Т.ф.д., Абидова Д.Э.
Т.ф.н., доц. Рахимов А.Ф.
Т.ф.н., доц. Атамуродов Ш.И.
Т.ф.н., доц Джаббаров А.М.
PhD., доц. Абдулахатов Б.Ш.
DSc., doc Кутлиев Ж.А.
DSc., prof. Халимбетов Ғ.С.
PhD., Давронов Ў.Р.
PhD., Абдусаматов Д.М.
PhD., доц. Махмудова Н.Р.
PhD., доц. Буранкулова Н.М.
PhD., доц. Пўлатова З.А.
PhD., Рустамов А.А.
PhD., Ибрагимова Н.Х.
Т.ф.н., Мирзаев Д.А.
Т.ф.н., Ачилов Ш.Ж.
Доц. Нуруллаев А.Ж.
Катта ўқитувчи Халимов Б.Х.
Дизайнер:
Ахунова Н.С.

Таҳририятга юборилган мақола ва қўлёзмаларда берилган маълумотларнинг ҳаққонийлиги ва ишончлилиги учун тўлиқ жавобгарликни муаллифлар ўз зиммасига олади.

Журнал 20.11.2025 йилда босмахонага топширилди.

Қоғоз бичими 60x84 1/8.
Офсет усулида босилди.
Шартли 6,75 босма табоқ.
“Ўзбекистон Республикаси Ҳарбий тиббиёт академияси”нинг босмахонасида чоп

116.	ШАГАЗАТОВА Б.Х. ЮЛДАШЕВА Н.Х. КУДРАТОВА Н.А. КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА: ИХ СПЕЦИФИКА, ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СЛОЖНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ	561
117.	ШАРИПОВА ШАХНОЗА УЛУГБЕКОВНА РОЛЬ АНГИОГЕННЫХ ФАКТОРОВ РОСТА В ГИСТОФИЗИОЛОГИИ, НОРМАЛЬНОМ И ПАТОЛОГИЧЕСКОМ АНГИОГЕНЕЗЕ	566
118.	ШОДИЕВА М.Б. СУРУНКАЛИ РИНОСИНОСИТДА ПАСТ ЧАСТОТАЛИ УЛЬТРАТОВУШ ҚЎЛЛАНИЛИШИНИНГ ПАТОФИЗИОЛОГИК АСОСЛАРИ ВА КЛИНИК НАТИЖАЛАРИ	573
119.	SOLIYEV ABBOSJON ALISHER O'G'LI STRESSNING NEYROENDOKRIN MEKANIZMLARI VA ULARNING OSHQOZON MORFOFIZIOLOGIYASIGA TA'SIRI	579
120.	SOLIYEV ABBOSJON ALISHER O'G'LI ORQA MIYA SHIKASTLANISHINING OSHQOZON EPITELIY REGENERATSIIYASIGA TA'SIRI: EKSPERIMENTAL TAHLIL	585
121.	РАСУЛОВА Н.Р. ТЕМИРОВА Н.Р. КИМЁТЕРАПИЯНИНГ АЙРИСИМОН БЕЗГА ТАЪСИРИНИ ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ	590
122.	УМАРОВ У.Н. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ЛЕЧЕНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА У ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНЫМИ ПАТОЛОГИЯМИ ПОЛОСТИ НОСА	595
123.	КНАУРИЙЕВА D.U. THE ROLE OF INSULIN SECRETORY DEFECTS IN HUMAN DISEASE DEVELOPMENT AND PROGRESSION	601
124.	XODJIYEVA N.SH., XUDOYBERDIEV D.K. TAJRIBAVIY KIMYOTERAPIYA NATIJASIDA KELIB CHIQQAN BUYRAK YETISHMOVCHILIGI FONIDA TALOQ TO'QIMASINING IMMONOGISTOKIMYOVIY (CD20,CD4) XUSUSIYATLARINI O'RGANISH	611
125.	XOLMAMATOV X.X. BACHADON BO'YNI FON VA O'SMA OLDI KASALLIKLARINI SITOLOGIK TAHLILI	619
126.	ХУСЕЙНОВА Г.Х. ОРҚА МИЯ ЖАРОҲАТЛАНИШИНИНГ ОРАЛИҚ ДАВРИДА УЧ ОЙЛИК ОҚ ЗОТСИЗ КАЛАМУШ БУЙРАКЛАРИНИНГ ГИСТОМОРФОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИ.	622
127.	YO'LDOSHEVA N.Q. EARLY PREDICTION OF POST-TRAUMATIC HYDROCEPHALUS USING VENTRICULAR MORPHOMETRY AND CLINICAL VARIABLES: A MACHINE LEARNING APPROACH	626
128.	ЙЎЛДОШЕВА Н.Қ. РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ГИДРОЦЕФАЛИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕНТРИКУЛЯРНОЙ МОРФОМЕТРИИ И КЛИНИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕННЫХ: ПОДХОД НА ОСНОВЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ	632
129	АСАДУЛЛАЕВ А.Н. МЕДИЦИНСКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ НИХ.	636

biri ekanligini ko'rsatdi. Gipotalamo-gipofizar-buyrak usti (HPA) tizimining faollashuvi natijasida kortizol, adrenalini va noradrenalin kabi gormonlar miqdorining ortishi oshqozon sekretsiyasi, mikrosirkulyatsiya hamda shilliq qavat himoya mexanizmlarida sezilarli o'zgarishlarga olib keladi. Qisqa muddatli (akut) stress holatlarida bu o'zgarishlar moslashuvchan fiziologik javob hisoblanib, oshqozonning funksional holatini vaqtinchalik muvofiqlashtiradi. Biroq uzoq davom etuvchi yoki takrorlanuvchi (xronik) stress holatida himoya mexanizmlarining charchashi, shilliq qavat trofikasining buzilishi, sekretsiyaning disbalansi va oksidlovchi stress jarayonlarining kuchayishi natijasida shilliq qavat eroziyasi, yallig'lanish va yara hosil bo'lish ehtimoli ortadi. Morfologik jihatdan bunday holatlarda oshqozon shilliq qavatida qon tomirlarning spazmi, mikrosirkulyatsiyaning buzilishi, epiteliy hujayralarining distrofik o'zgarishlari, shuningdek, himoya shilliq qavati (mukus) ishlab chiqilishining kamayishi kuzatiladi. Ushbu jarayonlarning asosida vegetativ asab tizimi disbalansi va neyroendokrin regulyatsiyaning buzilishi yotadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, stress nafaqat psixologik holat, balki aniq somatik mexanizmlar orqali oshqozonning fiziologik funksiyalariga bevosita ta'sir etuvchi muhim patogen omildir. Shuning uchun stress holatlarida oshqozon kasalliklari profilaktikasida psixoemosional barqarorlikni saqlash, neyroendokrin tizim faoliyatini muvozanatlash va shilliq qavatni

himoya qiluvchi terapiyalarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Selye, H. (1936). *A syndrome produced by diverse nocuous agents*. Nature, 138, 32.
2. Tsigos, C., Chrousos, G.P. (2002). *Hypothalamic-pituitary-adrenal axis, neuroendocrine factors and stress*. Journal of Psychosomatic Research. [NCBI]
3. StatPearls Publishing. (2024). *Stress Physiology*. [NCBI Bookshelf].
4. McEwen, B.S. (2007). *Physiology and Neurobiology of Stress and Adaptation: Central Role of the Brain*. Physiological Reviews.
5. Introduction: The Science of Stress. (2018). *Frontiers in Human Neuroscience / PMC*.
6. Schneiderman, N., Ironson, G., Siegel, S.D. (2005). *Stress and Health: Psychological, Behavioral, and Biological Determinants*. Annual Review of Clinical Psychology.
7. "More than a feeling: A unified view of stress measurement." (2019). *ScienceDirect Journal of Psychosomatic Research*.
8. JSTOR / NCBI. (2023). *Gastrointestinal responses to stress and their clinical implications*.
9. Guyton A.C., Hall J.E. (2021). *Textbook of Medical Physiology*. 14th Edition, Elsevier.
10. Ganong W.F. (2019). *Review of Medical Physiology*. 26th Edition, McGraw-Hill.

UDK 616.833-001:616.33-018.2:615.214(591.3)

ORQA MIYA SHIKASTLANISHINING OSHQOZON EPITELIY REGENERATSIYASIGA TA'SIRI: EKSPERIMENTAL TAHLIL

SOLIYEV ABBOSJON ALISHER O'G'LI

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Anotatsiya: Oq zotsiz kalamushlarda modellashtirilgan orqa miya shikastlanishidan so'ng oshqozon shilliq qavati epiteliy qatlamidagi morfologik o'zgarishlar va regeneratsion jarayonlar tahlil qilindi. Eksperimentda hayvonlar 4 guruhga bo'lindi: 1) sog'lom nazorat guruhi, 2) orqa miyasiga shikastlangan berilgan kalamushlar guruhi, 3) orqa miyasi shikastlangan neyromidin, pentoksifillin va metilprednizolon bilan davolangan guruh, 4) davoga qo'shimcha kalendula gullari damlamasi bilan korreksiyalangan guruh. Olingan gistologik namunalarni gematoksilin-eozin bilan bo'yaliq, mikroskopik tahlil o'tkazildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, orqa miya

jarohatidan soʻng oshqozon epiteliyasida distrofik va degenerativ oʻzgarishlar, shilliq qavat atrofiyasi, mikrosirkulyatsiya buzilishlari kuzatildi. Davolovchi preparatlar, ayniqsa kalendula damlamasi bilan kompleks korreksiya epiteliyal regeneratsiyani jadallashtirgan va struktur stabilizatsiyani taʼminlagan.

Kalit soʻzlar: orqa miya shikastlanishi, oshqozon, epiteliy, regeneratsiya, neyromidin, pentoksifillin, metilprednizolon, kalendula, morfologiya, eksperiment.

Аннотация: Были проанализированы морфологические изменения и регенерационные процессы в эпителиальном слое слизистой оболочки желудка после моделированной травмы спинного мозга у белых беспородных крыс. В эксперименте животные были разделены на четыре группы: 1) здоровая контрольная группа; 2) группа крыс с повреждением спинного мозга; 3) группа с повреждением спинного мозга, получавшая лечение нейромидином, пентоксифиллином и метилпреднизолоном; 4) группа, дополнительно коррегированная настоем цветов календулы. Полученные гистологические препараты окрашивали гематоксилин-эозином и подвергали микроскопическому анализу. Результаты показали, что после травмы спинного мозга в эпителии желудка наблюдались дистрофические и дегенеративные изменения, атрофия слизистой оболочки и нарушения микроциркуляции. Лечебные препараты, особенно комплексная коррекция с настоем календулы, способствовали ускорению эпителиальной регенерации и обеспечивали структурную стабилизацию тканей.

Ключевые слова: повреждение спинного мозга, желудок, эпителий, регенерация, нейромидин, пентоксифиллин, метилпреднизолон, календула, морфология, эксперимент.

Abstract: Morphological changes and regenerative processes in the epithelial layer of the gastric mucosa were analyzed after experimentally induced spinal cord injury in white non-pedigreed rats. The animals were divided into four groups: (1) healthy control group; (2) group with spinal cord injury; (3) group with spinal cord injury treated with neuromidin, pentoxifylline, and methylprednisolone; and (4) group receiving additional correction with calendula flower infusion. The obtained histological samples were stained with hematoxylin and eosin and examined microscopically. The results demonstrated that spinal cord injury caused dystrophic and degenerative changes in the gastric epithelium, mucosal atrophy, and microcirculatory disturbances. Therapeutic agents, particularly complex correction with calendula infusion, accelerated epithelial regeneration and contributed to structural stabilization of the gastric mucosa.

Keywords: spinal cord injury, stomach, epithelium, regeneration, neuromidin, pentoxifylline, methylprednisolone, calendula, morphology, experiment.

Kirish Orqa miya shikastlanishlari nafaqat markaziy asab tizimi faoliyatini, balki ichki organlar, xususan oshqozon-ichak traktining funksional va morfologik holatini ham izdan chiqaradi. Neyrogen regulyatsiyaning buzilishi natijasida visseral organlarda trofik va mikrosirkulyator oʻzgarishlar yuzaga keladi. Bu esa oshqozon epiteliyasida distrofik jarayonlar, sekretiya buzilishi va eroziya-yara holatlarini keltirib chiqaradi.

Shu boisdan, markaziy shikastlanishdan soʻng oshqozon toʻqimalarida kechadigan morfofunktsional qayta qurilishlarni oʻrganish va ularni farmakologik hamda fitokorreksion vositalar yordamida yumshatish ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqot maqsadi. Orqa miya shikastlanishidan soʻng oshqozon epiteliy qatlamining morfologik oʻzgarishlarini aniqlash va neyromidin, pentoksifillin, metilprednizolon hamda kalendula damlamasi yordamida regeneratsion jarayonlarga ularning taʼsirini baholash.

Materiallar va usullar

Tajriba obyekti: tajriba 62 ta oq zotsiz (albinos) kalamushlarda (erkak va urgʻochi, tana massasi 180–220 g, yoshi 2–4 oy) oʻtkazildi. Hayvonlar Oʻzbekiston Respublikasi Sogʻliqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan “Laboratoriya hayvonlari bilan ishlashning bioetik qoidalari”ga qatʼiy rioya qilingan holda saqlangan. Tajriba boshlanishidan avval

hayvonlar 10 kun davomida moslashtiruvchi davrda bo'lgan.

Eksperimental guruhlar

Hayvonlar quyidagi to'rt guruhga bo'lindi (har birida 15–16 tadan):

Nazorat guruhi (sog'lom): orqa miyasiga mexanik ta'sir qo'llanilmagan.

Travma guruhi: orqa miyaning bel (lumbal) segmentiga maxsus ishlab chiqilgan zarba modeli yordamida mexanik shikastlanish keltirib chiqarilgan.

Davolanagan guruhi: travmadan so'ng kalamushlarga neyromidin (0,1 mg/kg, mushak ichiga), pentoksifillin (10 mg/kg, mushak ichiga) va metilprednizolon (30 mg/kg, mushak ichiga) preparatlari 10 kun davomida qo'llanilgan.

Korreksiyalangan guruhi: yuqoridagi davo kompleksiga qo'shimcha tarzda kalendula (*Calendula officinalis* L.) gullari damlamasi fitokorreksiya sifatida berilgan (5 ml/kg, peroral, kuniga 1 marta, 10 kun).

Tajriba davomiyligi

Tajriba umumiy 30 kun davom etgan bo'lib, hayvonlar har bir nazorat nuqtasida (3, 7, 14, 28-kunlar) chiqarilgan. Har bir bosqichda oshqozon to'qimalarida morfofiziologik o'zgarishlar baholangan.

Biomaterial yig'ish

Hayvonlar eksperiment yakunida anesteziya (efir narkozi) ostida evtanaziya qilingan. Oshqozonning korpus va antral qismlaridan 0,5×0,5 sm o'lchamdagi to'qima namunalari olingan. Namuna 10% neytral formalin eritmasida fiksatsiya qilingan, keyin spirtning ortib boruvchi konsentratsiyalari orqali dehidratsiya qilinib, parafin bloklar tayyorlangan.

Gistologik tahlil

Parafin namunalari (5–7 mkm qalinlikda) gematoksilin-eozin usulida bo'yalgan. Preparatlar mikroskopik baholash uchun ×100–×400 kattalashtirishda

“Olympus CX-31” tipidagi yorug'lik mikroskopida tahlil qilingan. Har bir preparatda epiteliy qatlami, bezlar holati, mikrosirkulyatsiya elementlari va yadro morfologiyasi baholandi.

Morfometrik o'lchovlar

O'lchovlar ImageJ dasturi yordamida amalga oshirildi. Quyidagi parametrlar aniqlangan:

Oshqozon epiteliy qalinligi (mkm)

Hujayra yadrolarining degeneratsiya darajasi (foizda)

Mikrosirkulyatsiya holati (kapillyar diametri, staz yoki gemorragik o'choqlar)

Regenerativ indeks (mitozdagi hujayralar sonining umumiy hujayralarga nisbati, %)

Statistik tahlil

Olingan raqamli ma'lumotlar Statistica 13.0 dasturi yordamida tahlil qilindi. O'rtacha qiymatlar $M \pm m$ shaklida ifodalandi, ishonchlik Student t-me'yori bo'yicha baholandi ($p < 0,05$ ishonch darajasida ahamiyatli deb qabul qilindi).

Natijalar:

1. **Nazorat guruhi (sog'lom kalamushlar)**

Nazorat guruhi oshqozon shilliq qavatida morfologik jihatdan normal tuzilma kuzatildi. Epiteliy qatlami silliq, bir qatorli prizmatik hujayralardan tashkil topgan, hujayra yadrolari bazal qismda joylashgan, xromatini bir tekis taqsimlangan. Bezlar nisbatan chuqur joylashgan bo'lib, ularning sekretsiya qobiliyati me'yorda edi. Lamina propriyada qon tomirlar normal diametrdagi, to'ldirilmagan holda kuzatildi. Mikrosirkulyatsiya tizimi staz yoki gemorragik o'zgarishlarsiz bo'lgan.

Epiteliy qalinligi o'rtacha $42,3 \pm 1,1$ mkm, regenerativ indeks $7,8 \pm 0,4$ % ni tashkil etdi.

2. Travma guruhi (orqa miyaning bel sohasiga zarba qo'llanilgan)

Travmadan 3–7 kun o'tganida oshqozon shilliq qavatida aniq distrofiya va degenerativ o'zgarishlar kuzatildi. Epiteliy qatlami notekis qalinlashgan, ayrim joylarda deskvamatsiya va eroziya uchragan. Hujayra yadrolari piknotik yoki karioreksis holatida, sitoplazma vakuollashgan. Lamina propriyada qon tomirlari kengaygan, gemostaz elementlari (staz, mikrogemorragiyalar) aniqlangan.

14–28 kunlarda distrofik jarayonlar qisman kamaygan bo'lsa-da, regeneratsiya belgilarining sustligi saqlanib qoldi. Bez epiteliysi notekis proliferatsiya ko'rsatdi.

O'lchov natijalariga ko'ra, epiteliy qalinligi $28,6 \pm 1,4$ mkm gacha kamaygan ($p < 0,001$), degeneratsiya darajasi 62 ± 3 %, regenerativ indeks esa $3,2 \pm 0,3$ % bo'lgan. Bu oshqozon shilliq qavatida stress-induktsiyalangan atrofik jarayonlar kechayotganini ko'rsatadi.

3. Davolangan guruhi (neyromidin + pentoksifillin + metilprednizolon)

Kompleks davo fonida 10 kunlik terapiyadan so'ng morfologik jihatdan aniq tiklanish belgilari qayd etildi. Epiteliy qatlami nisbatan tekis, regenerativ zonalarda mitotik faollik oshgan. Mikrosirkulyatsiya elementlarida kongestiya kamaygan, qon tomirlari tonusi tiklangan. Bezlar sekretsiyasi faol holatga qayta boshlagan.

28-kunlik kuzatuvda epiteliyning qalinligi $38,9 \pm 1,2$ mkm, degeneratsiya darajasi 28 ± 2 %, regenerativ indeks $6,4 \pm 0,5$ % ni tashkil etdi ($p < 0,01$ travma guruhiga nisbatan). Bu neyromidin va

pentoksifillinning neuro- va angioprotektiv ta'sirini, metilprednizolonning esa yallig'lanishga qarshi samaradorligini ko'rsatadi.

4. Korreksiyalangan guruhi (kompleks davo + kalendula damlamasi)
Kalendula bilan fitokorreksiya qo'llangan hayvonlarda morfologik tiklanish yanada yaqqolroq ifodalangan. Epiteliy qatlami to'liq qayta tiklangan, bazal membrana silliq, mitozdagi hujayralar soni ko'p. Lamina propriyada kapillyarlar normotonik holatda, staz yoki mikroqon quyilishlar kuzatilmagan. Sekretsion bezlarda regeneratsiya intensiv, sitoplazma granulari bir tekis taqsimlangan.

O'lchov ko'rsatkichlari: epiteliy qalinligi $44,7 \pm 1,0$ mkm, degeneratsiya darajasi $14 \pm 1,5$ %, regenerativ indeks $8,6 \pm 0,4$ % bo'lgan ($p < 0,001$ travma guruhiga nisbatan).

Bu natijalar kalendula gullari damlamasining antioksidant, angiotonik va reparator ta'sir ko'rsatganini tasdiqlaydi.

Umumiy morfometrik tahlil

Guruh	Epiteliy qalinligi (mkm)	Degeneratsiya (%)	Regenerativ indeks (%)
Nazorat	$42,3 \pm 1,1$	$8 \pm 0,9$	$7,8 \pm 0,4$
Travma	$28,6 \pm 1,4$	62 ± 3	$3,2 \pm 0,3$
Davolangan	$38,9 \pm 1,2$	28 ± 2	$6,4 \pm 0,5$
Korreksiyalangan	$44,7 \pm 1,0$	$14 \pm 1,5$	$8,6 \pm 0,4$

Mikrosirkulyatsiya tizimi

Travmadan keyingi davrda (3–7 kun) mikrosirkulyatsiya tizimida arteriolalar va venulalarning kengayishi, kapillyarlarda staz, plazmoragiya va perivaskulyar shish qayd etildi. Davolangan va ayniqsa kalendula bilan korreksiya o'tkazilgan guruhlarda bu o'zgarishlar 28 kungacha bosqichma-bosqich regressiyaga uchradi.

Fitokorreksiya fonida endotelial tiklanish va angiogenez belgilarining ancha yuqori bo'lishi aniqlangan, bu oshqozonning morfologik regeneratsiya jarayonini tezlashtirgan.

Xulosa

O'tkazilgan eksperimental tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatdiki, orqa miyaning bel segmentiga qo'llangan mexanik zarba nafaqat markaziy nerv tizimining, balki oshqozonning shilliq qavati va mikrosirkulyatsiya tizimining ham faoliyatida chuqur reflektor-trofik buzilishlar chaqiradi. Travmadan so'ng oshqozon epitelisi va bezlarida degenerativ-distrofik o'zgarishlar, mikrogemorragiyalar, staz, epiteliy deskvamatsiyasi va regeneratsiya jarayonining sustlashuvi kuzatildi. Bu o'zgarishlar orqa miya orqali kechuvchi vegetativ va neyroendokrin regulyatsiyaning buzilishi bilan bevosita bog'liq ekanligi aniqlandi.

Neyromidin, pentoksifillin va metilprednizolonni o'z ichiga olgan kompleks davo trofik va mikrosirkulyator muvozanatni tiklashda ijobiy samara ko'rsatdi: epiteliy qatlami qalinlashdi, yadro morfologiyasi normallashti, qon tomirlar tonusi tiklandi va regenerativ faollik oshdi.

Biroq, tiklanish jarayoni to'liq emas, ayrim distrofik belgilar saqlanib qoldi.

Fitokorreksiya sifatida kalendula (*Calendula officinalis* L.) gullari damlamasining qo'llanishi esa kompleks davolashning samaradorligini sezilarli oshirdi. Fitokomponentlar tarkibidagi flavonoidlar, karotinoidlar, triterpenlar va askorbin kislotasi tufayli oshqozon shilliq qavatida antioksidant, yallig'lanishga qarshi va angioprotektiv ta'sirlar kuzatildi. Natijada epiteliy qatlami to'liq tiklandi, mikrosirkulyatsiya normallashti, degeneratsiya darajasi kamaydi va regenerativ indeks nazorat darajasiga yaqinlashdi.

Shunday qilib, olingan natijalar orqa miya shikastlanishidan keyingi oshqozon trofik buzilishlarining morfologik modelini aniqlashga va ularning korreksiyasi uchun farmako-fiziologik asoslangan kompleks yondashuvni taklif etishga imkon berdi. Neyromidin, pentoksifillin va metilprednizolon kombinatsiyasi markaziy va periferik trofika mexanizmlarini faollashtirsa, kalendula damlamasi bilan fitokorreksiya ularning reparativ va antioksidant samaradorligini to'liq kompensatsion darajaga yetkazadi.

Mazkur natijalar orqa miya jarohatlaridan keyingi oshqozon shilliq qavati o'zgarishlarini chuqur o'rganish hamda fitoterapevtik vositalarni kompleks reabilitatsion davolash tarkibiga kiritish zarurligini ilmiy asoslaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

ro'yxati:

1. Soliyev A.A. *Oshqozon shilliq qavatining morfologik qayta tiklanishida fitokorreksiya ahamiyati*. – "Buxoro davlat tibbiyot instituti ilmiy axboroti", 2024, №2, 45–50-betlar.
2. Abdullayev A., Tursunov Sh. *Eksperimental morfologiya asoslari*. – Toshkent: Tibbiyot nashriyoti, 2018. – 220 b.
3. Omonov U., To'xtasinova D. *Asab tizimi shikastlanishlari va ularning visseral oqibatlari*. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2020. – 180 b.
4. Rasulov M.A., Karimova N.S. *Farmakologiyada fitoterapiya asoslari*. – Toshkent: Ibn Sino nashriyoti, 2019. – 156 b.
5. Nuriddinov Sh. *Hayvonlarda tajriba o'tkazishning bioetik qoidalari*. – Toshkent: O'zbekiston SSV, 2017. – 65 b.
6. Гайворонский И.В., Зимин Ю.В. *Морфология и регенерация тканей желудка при экспериментальных воздействиях*. – Санкт-Петербург: СпецЛит, 2017. – 256 с.
7. Крыжановский Г.Н. *Повреждение спинного мозга и нейровегетативная регуляция внутренних органов*. – Москва: Наука, 2015. – 312 с.
8. Петров В.П., Лебедев А.А. *Гистологические методы исследования в биомедицине*. – Москва: Медицина, 2019. – 280 с.
9. Рудакова Е.А., Мельникова Т.С. Роль фитокорректоров (*Calendula officinalis*) в восстановлении слизистой желудка. // Вестник экспериментальной биологии и медицины, 2021. – №5. – С. 77–83.
10. Шевченко А.И. Нейромидин и пентоксифиллин в терапии экспериментальных нейротрофических расстройств. // Неврология и нейрохирургия, 2020. – №2. – С. 45–51.
11. Smith R.D., Brown M.J. Gastric mucosal regeneration following spinal cord injury: experimental observations. // Journal of Gastrointestinal Morphology, 2021; 18(3): 210–218.
12. Chen Y., Wang Q. Pentoxifylline and Methylprednisolone Synergy in Neural Injury Recovery. // Experimental Neurology, 2020; 326: 113–121.
13. Kumar S., Singh R. *Calendula officinalis* in experimental gastric injury: antioxidant and reparative properties. // Phytotherapy Research, 2022; 36(9): 4987–4995.
14. Lee J.H., Kim S. Histomorphological assessment of gastric mucosa in rats after neurotrauma. // Anatomical Record, 2019; 302(4): 755–764.
15. World Health Organization. *Guidelines for the Care and Use of Laboratory Animals*. – Geneva: WHO Press, 2018.

УЎК: 612.438/612.419+632.934.3

КИМЁТЕРАПИЯНИНГ АЙРИСИМОН БЕЗГА ТАЪСИРИНИ ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ

РАСУЛОВА Н.Р. ТЕМИРОВА Н.Р.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти

Аннотация. Ушбу мақолада тажрибавий кимётерапия таъсирида 1 ойлик оқ зотсиз каламушлар айрисимон безидаги морфологик ва морфометрик ўзгаришлар келтирилган. Кимётерапевтик дори воситалари организмга қўлаш орқали тимуснинг морфологик кўриниши ва морфометрик кўрсаткичларининг назорат гуруҳи тимусига нисбатан икки баробарга камайиши ва унга параллел равишда иммун этишмовчилик ривожланганлиги, тиканли қушқўнмас экстрактини кимётерапевтик дори воситалари билан бирга қўлаш орқали эса тимуснинг морфологик кўриниши ва морфометрик кўрсаткичларини назорат гуруҳи каби бир хилда сақлаб қолиниши, шу хусусияти орқали иммун тизимини барқарорлигини таъминлаши исботланди.

Калит сўзлар: онкология, кимётерапия, оқ зотсиз каламушлар, биокоррекция